

Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Yetkinliklerine İlişkin Bir Araştırma

A Research on the Competencies of Preschool Education Institution Administrators

Neval Tunç¹

¹ Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye, ORCID N.: 0000-0001-6176-0829

ÖZET

Okul öncesi kurumu yöneticilerinin yetkinliklerinin ortaya konulması amacıyla tarama modeline göre desenlenene araştırma 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Ankara/Altındağ'daki okullarda görevli, anket çalışmasına gönüllü katılım gösteren ve evrenden basit rassal örnekleme ile seçilen 126 okulöncesi öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Anket tekniğinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak Başalp ve Altın Gülova (2021) tarafından geliştirilen "Yönetici Yetkinlikleri Ölçeği" kullanılmıştır. Çevrim içi yöntemle toplanan verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 29 programından yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre okul öncesi okul yöneticilerinin yönetsel yetkinlik ve alt boyutları ortalamalarının "Katılıyorum" düzeyinde yüksek olduğu, cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş, kıdem ve unvan değişkenlerine göre okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinde farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda okul yöneticilerine yönetsel yetkinlikler konusunda hizmet öncesi ve hizmet esnasında eğitimler verilerek desteklenmesi, okul yöneticisi yetiştirme ve seçme sisteminin yönetsel yetkinliklerin de baz alınarak yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Yönetici, Yönetici Yetkinlikleri.

ABSTRACT

The research, which was designed according to the screening model in order to reveal the competencies of preschool administrators, was carried out with 126 preschool teachers working in schools in Ankara/Altındağ in the 2023-2024 academic year, who voluntarily participated in the survey study and were selected from the universe by simple random sampling. In the research in which the questionnaire technique was used, the "Executive Competencies Scale" developed by Başalp and Altın Gülova (2021) was used as a data collection tool. IBM SPSS Statistics 29 programme was used to analyse the data collected by online method. According to the findings of the research, it was concluded that the mean scores of preschool school administrators' managerial competence and sub-dimensions were high at the level of "Agree", and there was a difference in the opinions of preschool teachers according to gender, education level, age, seniority and title variables. In line with the results of the research, it is recommended that school administrators should be supported by providing pre-service and in-service trainings on managerial competencies, and the school administrator training and selection system should be reorganised on the basis of managerial competencies.

Keywords: Preschool, Administrator, Administrator Competences.

GİRİŞ

Yönetim sorumlulukları; geniş anlamda bilginin uygulanması beceri ve deneyim gerektirir. Teknolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel yapıdaki hızlı değişimler ve yoğun rekabet koşulları, organizasyon yapılarını ve faaliyet alanlarını temelden etkilemektedir (Aslan, 2016). Bu etki yeni teknolojilerin, yapıların ve süreçlerin kullanımını gerektirirken, bir şirketin başarılı yönetimi de bu rekabet koşullarına ayak uydurabilen, etkin ve yetenekli yöneticilerin varlığını gerektirir (Şahin, 2022). Yöneticiler aldıkları kararların çoğunda doğru tercihi yapmak zorundadırlar. Bu nedenle yöneticilerin kendi alanlarındaki son gelişmeleri takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca dinamik bir ortamda sürekli değişen iş gücünü yönetmeleri de beklenmektedir (Nam, 2018). Yönetim işi, bir işi gerçekleştirmek için gereken çeşitli eylemleri veya daha büyük ölçekte bir organizasyonun çeşitli bileşenlerini bir araya getirerek iş ve organizasyonun en iyi performansta çalışmasını sağlamaktır (Çetinkaya & Özutku, 2012). Yönetici

Citation: Tunç, N. (2024), "Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Yetkinliklerine İlişkin Bir Araştırma", International QMX Journal, 3(1), 12-20. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

geliştirme teorisine dayalı olarak yönetici yetenekleri ve yetkinlikleri kavramları ön plana çıkmaktadır (Başalp & Altın Gülova, 2021).

Yetkinlik; yetenek ve kabiliyet olarak da tanımlanabilir. İçeriği çevreleyen bir dizi davranış da bir yetenektir; bir durumdaki davranışın etkinliğidir (Biçer & Düztepe, 2003). Eğer bir kişinin yeteneği işin gereklerini karşılıyor ve aşıyorsa, yani kişinin değerleri, vizyonu, yaşam felsefesi, bilgisi, tarzı ve ilgileri bunu sağlıyorsa o kişinin iyi performans göstermesi beklenir (Özutku & Algur, 2012). Çünkü yetkin olmak, bir şeyi etkili bir şekilde yapmak için yeterli beceri ve yeteneğe sahip olmak anlamına gelir; dijital açıdan yetkin olmak aynı zamanda dijital süreçleri ve araçları etkili bir şekilde kullanmak için yeterli beceri ve yeteneğe sahip olmak anlamına gelir (Aksu & Sürgevil, 2019).

Üretim, tüketim, yaşam ve çalışma koşullarının değişmesiyle birlikte okul öncesi eğitim artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Okul öncesi yıllar, birçok açıdan insan gelişiminin en hızlı olduğu dönem olarak değerlendirilmektedir (Danışman, 2019). Yaşamın ilk yıllarına eşdeğer olan bu eğitim, dolayısıyla bireyin genel gelişimini sağlamakta ve bireyin yaşamı boyunca elde edeceği sonuçların önemli bir yordayıcısıdır (Tiğre Akçay, 2023). Yöneticilerin yetkinliklerinin belirlenmesi hem yönetsel çalışmalarına hem de çalıştıkları organizasyona katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir ve yönetim fonksiyonlarının bir parçası olarak yönetsel yetkinliklere sahip olup olmadıklarının netleştirilmesi bu araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu araştırma ile okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinin yetkinliklerinin ortaya konulması ve literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Okul Öncesi

Erken çocukluk eğitimi dediğimiz okul öncesi eğitimi genel olarak doğumdan ilkokula kadar olan 0-6 yaş grubunu kapsamaktadır. Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar, erken çocukluk eğitiminin kişisel gelişimlerini ne ölçüde etkilediğini, neden önemli ve gerekli olduğunu ortaya koymuştur (Çelik & Gündoğdu, 2007). Okul öncesi eğitim esas olarak 0-72 ay arası çocukların gelişim aşamalarını dikkate alan, onların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan gelişmelerine yardımcı olan, kültürel ve toplumsal değerleri özümseyen, okula başlamadan önce zenginleşmelerini sağlayan sistematik bir eğitim sürecidir (Danışman, 2019).

Okul öncesi dönem çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin en hızlı olduğu dönemlerden biridir. Doğuştan gelen yeteneklerin ve potansiyelin en iyi şekilde kullanılması ve geliştirilmesi, yaşamın erken dönemlerinde çocuklara sunulan fırsatların çokluğuna veya kıtlığına bağlıdır (Zayımoğlu Öztürk ve diğerleri, 2015). Çocukların yaşamlarının ilk yıllarında içinde yaşadıkları fiziksel ve sosyal çevre onların gelişimi açısından kritik öneme sahiptir. Bu dönemde çocuğa verilen ya da verilmeyen her şey çocuğun hayatında belirleyicidir. Günümüz çağında okul öncesi eğitim dünya ülkelerinde ve ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır (Tiğre Akçay, 2023).

En eski kurumsal okul öncesi eğitim, Fatih Sultan Muhammed döneminde vakfiye altında kurulan “sıbyan mektebi” kabul edilmektedir. Bu mekteplerde 5-6 yaş arası çocuklara yazma, Kur’an okuma ve dua etme eğitimi verilmiştir. Mesleki eğitim vermek amacıyla kurulan “Islahane”de savaş ve isyan nedeniyle yetim kalan çocukların barınma ihtiyaçları karşılanırken “Darüleytam-i Osmani/Darüleytam”da da eğitimleri tamamlanmıştır (Erginer & Saklan, 2023). Ancak o dönemde dini bilgilere dayalı bu tür eğitimin, Cumhuriyet sonrasında modern seküler anlamdaki okul öncesi eğitimden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 2. Meşrutiyet döneminden önce bazı illerde özel anaokulları açılırken, Balkan Savaşı’ndan (1912-1913) sonra resmi anaokulları açılmıştır. 1913’te yayımlanan “Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkati”nin 3, 4 ve 5’inci maddeleri, anaokullarını ilkokullardan bir adım önde saymış ve bu okulların ülke çapında açılmasını öngörmüştür (Derman & Başal, 2010).

Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra uygulanan ilke ve reformlar, ülkenin eğitim sisteminde köklü ve temel değişiklikler getirmiş; okur-yazar nüfusu artırmaya yönelik politikalar okuma-yazmayı öğrenmeyi öncelik haline getirmiş, ilgi alanları ilkokullarda yoğunlaşmış ancak okul öncesi eğitimi o yıllarda gündemde olan eğitim düzeyi olarak görülmemiş (Erginer & Saklan, 2023). Cumhuriyet döneminde ilk yasa ve düzenlemeler 1923 yılında çıkarılan “Gebe Kadınların ve Emzikli Annelerin Çalıştırılması Nizamnamesi”dir. 1960 sonrasında Türkiye’de okul öncesi eğitimin gelişimine dikkat çekilmiş,

kurumsal eğitim açısından yavaş da olsa önemli hareketlenmeler gerçekleşmiştir (Zayımoğlu Öztürk ve diğerleri, 2015).

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle Milli Eğitim Komisyonu gibi kalkınma planı ve eğitim politikaları doğrultusunda okul öncesi eğitime ilişkin alınan kararların henüz tam anlamıyla hayata geçirilmediği görülmektedir. Okul öncesi eğitimin ülke geneline ve yaş grubuna ulaşmaması, maddi olanak ve fonların yetersizliği vb. sorunlar hala söz konusudur (Erginer & Saklan, 2023). Niteliksel eksikliklerin yanı sıra, okul öncesi eğitim kurumlarındaki personelin maddi imkânları, sayı ve niteliği de kurumların donanım ve materyal ihtiyacını karşılamaktan uzaktır (Tigre Akçay, 2023).

Yönetmelikler ve Eğitim Yönetimi

İnsanlığın birlikte yaşamaya başlamasıyla yönetim kavramı ortaya çıkmış ve insanlar bireysel hedeflerden vazgeçip ortak bir hedefe odaklanabilmişler, başka bir deyişle, bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışarak başkalarının bir şeyler yapmasına ve yardım etmesine izin verebilmişlerdir (Çelik ve diğerleri, 2019). İş yaptıran kişi yönetici (amir), işi tamamlayan kişi ise yönetilen (ast) olarak kabul edilmektedir (Sarucan, 2019). Yönetici; belirli bir amaç için bir araya gelen insanları, amaca ulaşmak için uyumlu ve işbirlikçi bir şekilde etkin ve verimli bir şekilde yönetme sorumluluğu ve yükümlülüğüne sahip olan kişidir (Çetinkaya, 2009). Yönetmelikler, örgütsel amaçlar doğrultusunda başarılı olmak ve amaçları gerçekleştirmek için yöneticilerin sahip olması gereken yeteneklerdir (Uysal, 2021).

Teknik yeterlilikler, yöneticilerin kaynak sağlama, yöntem ve süreçleri belirleme ve organizasyon içinde yapılacak işler için teknolojiden yararlanma yeteneklerini içerir (İbicioğlu & Ünal, 2014). Kavramsal yetenekler; kurumları analiz etme, organizasyonel ve yönetsel sorunları tanımlama, ilgili verileri toplama ve analiz etme, organizasyonel sistemler arasındaki ilişkileri anlama ve sorunları çözmeye yönelik kararlar alma konusunda yöneticilerin sahip olması gereken yeteneklerdir (Polat-Dede, 2007). İnsani yetenekler, çalışanları motive etme, çalışanların moralini yükseltme, çatışmaları yönetme, iletişim ve koordinasyon sağlama gibi kişilerarası ilişkiler kapsamında yöneticilerin sahip olması gereken yeteneklerdir (Karagonlar & Öztürk, 2016).

Eğitim toplumsal kalkınmanın en önemli unsurudur ve belirlenen hedeflere ulaşmak için etkin bir şekilde yönetilmesi gerekir (Pehlivanoğlu, 2018). Eğitim yönetimi, toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve amaçlanan hedeflere ulaşmak için kurulan eğitim örgütlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, geliştirilmesi ve yenilenmesi sürecidir (Çetinkaya & Özutku, 2010). Eğitim yapısının kendine özgü doğası gereği eğitim yönetimi, diğer yönetim alanlarına göre özel uzmanlık gerektirir (Kaçar, 2023). Eğitim politikalarının uygulanmasından sorumlu olan eğitim yöneticileri, eğitim sürecinin ulusal çıkarılara ve çağdaş eğitim anlayışına uygun olarak yürütülmesine gerekli katkıyı sağlamak için başarılı yönetim eylemleri gerçekleştirmelidir (Diktaş, 2021). Bu öncelikle eğitim yöneticisinin belirli yetenek ve niteliklere sahip olup olmamasına, en azından yönetim teorileri ve süreçlerine ilişkin temel bilgiye sahip olup olmamasına, kısacası yönetim becerisine bağlıdır (Uğur, 2015).

Okul yöneticileri başarılı eğitim ve öğretimin anahtarıdır. Okul yöneticilerinin yeterliliği öğretmenler ve öğrenciler açısından kritik öneme sahiptir (Nam, 2018). Günümüzde okul yöneticileri az kaynakla çok sayıda görevi yerine getirmek durumundadır. Okulun maddi sorunlarının yanı sıra eğitim yapısından kaynaklanan birçok sorunu da okul yönetimi yerine getirmek mecburiyetindedir (Şahin, 2022). Öte yandan okul yöneticilerinin sorumluluğu büyük olmakla birlikte bu sorunların üstesinden gelebilecek yönetsel yeterliliklere de sahip olmak durumundadırlar (Diktaş, 2021).

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışma; okul öncesi kurumu yöneticilerinin yetkinliklerinin ortaya konulması amacıyla tarama modeline göre desenlenmiştir. Tarama modelleri; geçmişte veya halen mevcut olan bir durumu (olay, kişi, nesne) kendi koşulları altında olduğu gibi betimlemek için tasarlanmış (Karasar, 2023); çalışma konusuna ilişkin olay ve olguların mevcut koşullar altında ortaya çıktığı şekliyle tanımlanmasını amaçlayan bir yöntemdir (Yazıcıoğlu & Erdoğan, 2014).

Evren ve Örneklem

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Ankara/Altındağ'daki okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri araştırma evrenini oluştururken örneklem olarak anket çalışmasına gönüllü katılım gösteren ve evrenden basit rassal örnekleme ile seçilen 126 okulöncesi öğretmenine ulaşılmıştır. Ankete katılanların sosyo-demografik özellikleriyle ilgili bilgilerin dağılımları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo 1: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ile İlgili Bilgiler

Değişken	Grup	f	%	Değişken	Grup	f	%
Cinsiyet	Kadın	105	83,3	Yaş	20-29	39	31,0
	Erkek	21	16,7		30-39	39	31,0
Eğitim Durumu	Lisans	78	61,9		40-49	30	23,7
	Lisansüstü	48	38,1		50 ve üzeri	18	14,3
Kıdem	0-10	57	45,2	Ünvan	Öğretmen	57	45,2
	11-19	30	23,8		Uzman Öğr.	57	45,2
	20 ve üzeri	39	31,0		Başöğretmen	12	9,6
	Toplam	126	100,0		Toplam	126	100,0

Ankete katılan okul öncesi öğretmenlerinin %83.3'ünün kadın, %16.7'sinin erkek; %61.9'unun lisans, %38.1'inin lisansüstü düzeyde eğitim aldığı; %45.2'sinin 0-10 yıl, %23.8'inin 11-19 yıl, %31'inin ise 20 ve üzeri yıl deneyimde olduğu; %31'inin 20-29, %31'inin 30-39, %23.7'sinin 40-49 %15.1'inin 50 ve üzeri yaş arasında olduğu ve %45.2'sinin öğretmen, %45.2'sinin uzman öğretmen, %9.6'sının başöğretmen ünvanında olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Anket tekniğinin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak Başalp ve Altın Gülova (2021) tarafından geliştirilen "Yönetici Yetkinlikleri Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek, 5'li likerte göre düzenlenmiş 22 madde ve "genel yetenek, girişimcilik ve yenilikçilik" şeklinde 3 boyuttan oluşmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Çevrim içi yöntemle toplanan verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 29 programından yararlanılmıştır. Toplanan verilere ilişkin güvenilirlik analizi kontrol edildiğinde genel yetenek ($\alpha=,975$), girişimcilik ($\alpha=,985$), yenilikçilik ($\alpha=,971$) ve ölçek genelinde ($\alpha=,991$) verilerin oldukça güvenilir olduğu ifade edilebilir. Ayrıca yapılacak analizlere ilişkin normallik dağılımı kontrol edildiğinde genel yetenek (-1,170/,170), girişimcilik (-1,158/,030), yenilikçilik (-1,323/,418) ve ölçek genelinde (-1,268/,266) değerlerin $\pm 1,5$ aralığında olduğu (Tabachnick & Fidell, 2013) normallik varsayımının sağlanması sebebiyle parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir.

BULGULAR

Araştırmaya katılan okul öğretmenlerine göre yöneticilerinin sahip olduğu yönetsel yetkinlik ve alt boyutlarının ortalamalarına ilişkin betimsel analiz sonuçları aşağıdaki tablo özetlenmiştir.

Tablo 2: Okul Öncesi Yöneticilerinin Yönetsel Yetkinlikleri ile İlgili Bilgiler

Boyut	n	x	Sd.
Genel Yetenek	126	3,88	1,277
Girişimcilik	126	3,88	1,324
Yenilikçilik	126	3,89	1,267
Yönetici Yetkinliği	126	3,88	1,269

Tablodaki veriler değerlendirildiğinde okul öğretmenlerine göre okul yöneticilerinin yönetsel yetkinlik ortalamalarının 3.88, genel yetenek alt boyutu ortalamalarının 3.88, girişimcilik alt boyutu ortalamalarının 3.88 ve yenilikçilik alt boyutu ortalamalarının 3.89 ile "Katılıyorum" düzeyinde yüksek olduğu görülmektedir.

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyetine göre yöneticilerinin sahip olduğu yönetsel yetkinlik ve alt boyutlarındaki düşüncelerindeki farklılaşmaya ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tablo özetlenmiştir.

Tablo 3: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Cinsiyetine Göre Farklılaşmaya İlişkin Bilgiler

Boyut	Faktör	n	x	Sd.	F	t	df	p
Genel Yetenek	Kadın	105	3,78	1,34	6,079	-1,963	124	,052
	Erkek	21	4,37	,711				
Girişimcilik	Kadın	105	3,77	1,40	10,776	-2,088	124	,039
	Erkek	21	4,42	,604				
Yenilikçilik	Kadın	105	3,76	1,33	9,880	-2,662	124	,009
	Erkek	21	4,55	,533				
Yönetici Yetkinliği	Kadın	105	3,77	1,33	7,803	-2,261	124	,026
	Erkek	21	4,44	,606				

Tablodaki veriler değerlendirildiğinde okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyetine göre genel yetenek alt boyutunda istatistiksel düzeyde farklılaşma olmadığı ($p>0,05$) ancak girişimcilik, yenilikçilik alt boyutları ile ölçek genelinde istatistiksel düzeyde erkek öğretmenler lehine farklılaşma olduğu ($p<0,05$) görülmektedir. Erkek öğretmenlere göre okul öncesi kurum yöneticilerinin daha girişimci, yenilikçi ve yönetsel yetkinliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin eğitim düzeyine göre yöneticilerinin sahip olduğu yönetsel yetkinlik ve alt boyutlarındaki düşüncelerindeki farklılaşmaya ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tablo özetlenmiştir.

Tablo 4: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Düzeyine Göre Farklılaşmaya İlişkin Bilgiler

Boyut	Faktör	n	x	Sd.	F	t	df	p
Genel Yetenek	Lisans	78	4,20	1,10	7,116	3,844	124	,000
	Lisansüstü	48	3,35	1,37				
Girişimcilik	Lisans	78	4,26	1,08	12,665	4,454	124	,000
	Lisansüstü	48	3,26	1,45				
Yenilikçilik	Lisans	78	4,23	1,12	6,577	4,092	124	,000
	Lisansüstü	48	3,33	1,30				
Yönetici Yetkinliği	Lisans	78	4,23	1,09	9,217	4,171	124	,000
	Lisansüstü	48	3,32	1,34				

Tablodaki veriler değerlendirildiğinde okul öncesi öğretmenlerinin eğitim düzeyine göre ölçek geneli ile tüm alt boyutlarda istatistiksel düzeyde lisans düzeyinde eğitim alan öğretmenler lehine farklılaşma olduğu ($p<0,05$) görülmektedir. Lisans düzeyinde eğitim alan öğretmenlere göre okul öncesi kurum yöneticilerinin daha yetenekli, girişimci, yenilikçi ve yönetsel yetkinliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin yaşına göre yöneticilerinin sahip olduğu yönetsel yetkinlik ve alt boyutlarındaki düşüncelerindeki farklılaşmaya ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tablo özetlenmiştir.

Tablo 5: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşına Göre Farklılaşmaya İlişkin Bilgiler

Boyut	Faktör (Yaş)	n	x	Sd.	Var. K.	SO	x^2	F	p	Fark
Genel Yetenek	20-29 (a)	39	4,68	,431	G. Arası	38,359	12,786	9,412	,000	a/b
	30-39 (b)	39	3,36	1,26	G. İçi	165,731	1,358			a/c
	40-49 (c)	30	3,71	1,37	Toplam	204,089				a/d
	50 ve üzeri (d)	18	3,54	1,59						
Girişimcilik	20-29 (a)	39	4,82	,405	G. Arası	50,657	16,886	12,219	,000	a/b
	30-39 (b)	39	3,42	1,25	G. İçi	168,591	1,382			a/c
	40-49 (c)	30	3,61	1,40	Toplam	219,248				a/d
	50 ve üzeri (d)	18	3,30	1,64						
Yenilikçilik	20-29 (a)	39	4,69	,349	G. Arası	36,405	12,135	8,998	,000	a/b
	30-39 (b)	39	3,46	1,34	G. İçi	164,541	1,349			a/c
	40-49 (c)	30	3,57	1,34	Toplam	200,946				
	50 ve üzeri (d)	18	3,64	1,49						
Yönetici Yetkinliği	20-29 (a)	39	4,72	,368	G. Arası	40,579	13,526	10,267	,000	a/b
	30-39 (b)	39	3,41	1,26	G. İçi	160,727	1,317			a/c
	40-49 (c)	30	3,63	1,36	Toplam	201,305				a/d
	50 ve üzeri (d)	18	3,50	1,56						

Tablodaki veriler değerlendirildiğinde okul öncesi öğretmenlerinin yaşına göre ölçek geneli ile tüm alt boyutlarda istatistiksel düzeyde farklılaşma olduğu ($p<0,05$) görülmektedir. Hangi gruplar arasında farklılaşma olduğuna ilişkin Post Hoc analiz sonucuna göre 20-29 yaş aralığındaki öğretmenlerin diğer

yaş aralığındaki öğretmenlere göre kurum yöneticilerinin daha yetenekli, girişimci, yenilikçi ve yönetsel yetkinliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin kıdemine göre yöneticilerinin sahip olduğu yönetsel yetkinlik ve alt boyutlarındaki düşüncelerindeki farklılaşmaya ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tablo özetlenmiştir.

Tablo 6: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kıdemine Göre Farklılaşmaya İlişkin Bilgiler

Boyut	Faktör (Yıl)	n	x	Sd.	Var. K.	SO	x ²	F	p	Fark
Genel Yetenek	0-10 (a)	57	4,49	,531	G. Arası	51,659	25,829	20,842	,000	a/b
	11-19 (b)	30	2,88	1,41	G. İçi	152,430	1,239			a/c
	20 ve üzeri (c)	39	3,75	1,43	Toplam	204,089				c/b
Girişimcilik	0-10 (a)	57	4,67	,477	G. Arası	75,725	37,862	32,448	,000	a/b
	11-19 (b)	30	2,78	1,30	G. İçi	143,523	1,167			a/c
	20 ve üzeri (c)	39	3,57	1,46	Toplam	219,248				c/b
Yenilikçilik	0-10 (a)	57	4,60	,384	G. Arası	67,447	33,724	31,071	,000	a/b
	11-19 (b)	30	2,77	1,40	G. İçi	133,499	1,085			a/c
	20 ve üzeri (c)	39	3,72	1,34	Toplam	200,946				c/b
Yönetici Yetkinliği	0-10 (a)	57	4,58	,420	G. Arası	63,183	31,592	28,133	,000	a/b
	11-19 (b)	30	2,81	1,36	G. İçi	138,122	1,123			a/c
	20 ve üzeri (c)	39	3,69	1,39	Toplam	201,305				c/b

Tablodaki veriler değerlendirildiğinde okul öncesi öğretmenlerinin kıdemine göre ölçek geneli ile tüm alt boyutlarda istatistiksel düzeyde farklılaşma olduğu (p<0,05) görülmektedir. Hangi gruplar arasında farklılaşma olduğuna ilişkin Post Hoc analiz sonucuna göre 0-10 yıl kıdem aralığındaki öğretmenlerin 11-19 ve 20 ve üzeri yıl ile 20 ve üzeri yıl kıdem aralığındaki öğretmenlerin 11-19 yıl kıdem aralığındaki öğretmenlere göre daha olumlu görüşte olduğu görülmektedir. Bu bağlamda mesleğe yeni başlayan ve meslekte uzun yıllar çalışan öğretmenlere göre kurum yöneticilerinin daha yetenekli, girişimci, yenilikçi ve yönetsel yetkinliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin ünvanına göre yöneticilerinin sahip olduğu yönetsel yetkinlik ve alt boyutlarındaki düşüncelerindeki farklılaşmaya ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tablo özetlenmiştir.

Tablo 7: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ünvanına Göre Farklılaşmaya İlişkin Bilgiler

Boyut	Faktör (Yıl)	n	x	Sd.	Var. K.	SO	x ²	F	p	Fark
Genel Yetenek	Öğretmen (a)	57	4,49	,531	G. Arası	39,400	19,700	14,713	,000	a/b
	Uzman Öğr. (b)	57	3,34	1,44	G. İçi	164,690	1,339			
	Başöğretmen (c)	12	3,53	1,72	Toplam	204,089				
Girişimcilik	Öğretmen (a)	57	4,67	,477	G. Arası	66,090	33,045	26,538	,000	a/b
	Uzman Öğr. (b)	57	3,17	1,42	G. İçi	153,158	1,245			
	Başöğretmen (c)	12	3,50	1,54	Toplam	219,248				
Yenilikçilik	Öğretmen (a)	57	4,60	,384	G. Arası	54,825	27,412	23,075	,000	a/b
	Uzman Öğr. (b)	57	3,21	1,41	G. İçi	146,121	1,188			
	Başöğretmen (c)	12	3,75	1,53	Toplam	200,946				
Yönetici Yetkinliği	Öğretmen (a)	57	4,58	,420	G. Arası	51,413	25,706	21,094	,000	a/b
	Uzman Öğr. (b)	57	3,25	1,41	G. İçi	149,893	1,219			
	Başöğretmen (c)	12	3,59	1,59	Toplam	201,305				

Tablodaki veriler değerlendirildiğinde okul öncesi öğretmenlerinin ünvanına göre ölçek geneli ile tüm alt boyutlarda istatistiksel düzeyde farklılaşma olduğu (p<0,05) görülmektedir. Hangi gruplar arasında farklılaşma olduğuna ilişkin Post Hoc analiz sonucuna göre öğretmen ünvanındakilerin uzman öğretmen ünvanındakilere göre kurum yöneticilerinin daha yetenekli, girişimci, yenilikçi ve yönetsel yetkinliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine göre okul öncesi kurum yöneticilerinin yetkinliklerinin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilen araştırma bulgularına göre okul öncesi okul yöneticilerinin yönetsel yetkinlik ve alt boyutları ortalamalarının “Katılıyorum” düzeyinde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç alan yazınla karşılaştırıldığında Leventeli ve İncaz (2021) tarafından yapılan çalışmada yönetici yetkinliklerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılsa da Fırat (2015) ve Şenkibar (2023)

tarafından yapılan arařtırmalarda yüksek düzeyde olduđu sonucuna ulařılması bu arařtırma sonucunu destekler niteliktedir.

Okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyetine göre genel yetenek alt boyutunda istatistiksel düzeyde farklılaşma olmadığı ancak girişimcilik, yenilikçilik alt boyutları ile ölçek genelinde istatistiksel düzeyde erkek öğretmenler lehine farklılaşma olduğu sonucuna ulařılmıştır. Bu sonuç alan yazınla karşılaştırıldığında Gül, Gül ve Saatci (2016) tarafından yapılan arařtırmada farklılık oluşmadığı sonucuna ulařılsa da Fırat (2015), Başalp ve Altın Gülova (2021) ve Şenkibar (2023) tarafından yapılan çalışmalarda da cinsiyete göre farklılaşma oluşması bu arařtırma sonucunu destekler niteliktedir.

Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim düzeyi değişkenine göre ölçek geneli ile tüm alt boyutlarda istatistiksel düzeyde farklılaşma olduğu sonucuna ulařılmıştır. Bu sonuç alan yazınla karşılaştırıldığında Fırat (2015) ve Şenkibar (2023) tarafından yapılan arařtırmada farklılık oluşmadığı sonucuna ulařılsa da Avcı (2015) ve Başalp ve Altın Gülova (2021) tarafından yapılan çalışmada eğitim düzeyine göre farklılaşma oluşması bu arařtırma sonucunu destekler niteliktedir.

Okul öncesi öğretmenlerinin yaş değişkenine göre ölçek geneli ile tüm alt boyutlarda istatistiksel düzeyde farklılaşma olduğu sonucuna ulařılmıştır. Bu sonuç alan yazınla karşılaştırıldığında Fırat (2015) tarafından yapılan arařtırmada yaşa göre farklılık oluşmadığı sonucuna ulařılsa da Gül, Gül ve Saatci (2016) ve Şenkibar (2023) tarafından yapılan çalışmada farklılaşma oluşması bu arařtırma sonucunu destekler niteliktedir.

Okul öncesi öğretmenlerinin kıdem değişkenine göre ölçek geneli ile tüm alt boyutlarda istatistiksel düzeyde farklılaşma olduğu sonucuna ulařılmıştır. Bu sonuç alan yazınla karşılaştırıldığında Fırat (2015) tarafından yapılan arařtırmada kıdeme göre farklılık oluşmadığı sonucuna ulařılsa da Avcı (2015), Sevinç (2017), Başalp ve Altın Gülova (2021) ve Şenkibar (2023) tarafından yapılan çalışmada farklılaşma oluşması bu arařtırma sonucunu destekler niteliktedir.

Okul öncesi öğretmenlerinin ünvan değişkenine göre ölçek geneli ile tüm alt boyutlarda istatistiksel düzeyde farklılaşma olduğu sonucuna ulařılmıştır. Bu sonuç alan yazınla karşılaştırıldığında Gül, Gül ve Saatci (2016) tarafından yapılan arařtırmada ünvana göre farklılık oluşmadığı sonucuna ulařılsa da Başalp ve Altın Gülova (2021) tarafından yapılan çalışmada farklılaşma oluşması bu arařtırma sonucunu destekler niteliktedir.

ÖNERİLER

Arařtırma sonuçları doğrultusunda okul yöneticilerine yönetsel yetkinlikler konusunda hizmet öncesi ve hizmet esnasında eğitimler verilerek desteklenmesi, okul yöneticisi yetiřtirme ve seçme sisteminin yönetsel yetkinliklerin de baz alınarak yeniden düzenlenmesi, cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş, kıdem ve ünvan değişkenlerine göre farklılaşma oluşmasına baėlı olarak okul yöneticilerinin öğretmenlerin demografik özelliklerine göre hareket etmemesi, arařtırma örnekleminin kısıtlılık göstermesine baėlı olarak örneklemin genişletilmesi, arařtırma kapsamında kullanılan ölçek dışında alan yazındaki diėer ölçeklerin kullanılması, nitel arařtırma yönteminin de katılarak yeniden arařtırma yapılması ve yapılacak arařtırmalarla bu arařtırma sonuçlarının karşılaştırılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Aksu, S., & Sürgevil, O. (2019). Dijital çağın yetkinlikleri: Çalışanlar, insan kaynakları uzmanları ve yöneticiler çerçevesinden bakış. *Journal of Business in The Digital Age*, 2(2), 54-68.

Aslan, M. (2016). Yönetici yetkinlik denetimi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Avcı, N. (2015). Otel işletmelerinde yönetici yetkinliklerinin analizi: İzmir örneėi. *Anatolia: Turizm Arařtırmaları Dergisi*, 26(1), 7-16.

Başalp, A., & Altın Gülova, A. (2021). Yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesinde zorlu görevler ve erişimi ile öğrenme odaklılık ve geri bildirim rolü. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*(43), 39-60.

Biçer, G., & Düztepe, Ş. (2003). Yetkinlikler ve yetkinliklerin işletmeler açısından önemi. *Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi*, 1(2), 13-20.

Çelik, H., Özen, U., & Bağcı, E. (2019). Yöneticilerin empatik eğilim düzeylerinin, yönetsel yetkinlikleri üzerindeki etkisi. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı (s. 165-170). Avrasya İktisatçılar Derneği.

Çelik, M., & Gündoğdu, K. (2007). Türkiye'de okulöncesi eğitimin tarihsel gelişimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(16), 172-190.

Çetinkaya, M. (2009). Yöneticilerin yönetsel yetkinlik algılamalarına ilişkin bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 219-239.

Çetinkaya, M., & Özutku, H. (2010). Üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken yönetsel yetkinliklerin belirlenmesine ilişkin ampirik bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(26), 1-16.

Çetinkaya, M., & Özutku, H. (2012). Yönetsel performansa yetkinlik temelli yaklaşım: Türk otomotiv sektöründe bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(1), 142-161.

Danışman, D. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin görev ve yetkinlikleri hakkında yönetici ve öğretmen algıları. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Derman, M. T., & Başal, H. A. (2010). Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye'de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 560-569.

Diktaş, A. (2021). Okul yöneticilerinin eğitim öğretim sürecinde karşılaştıkları güncel sorunlar. Journal of International Social Research, 14(80), 58-79.

Erginer, A., & Saklan, E. (2023). Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de ve seçilmiş bazı ülkelerde okul öncesi eğitimin durumu. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12, 60-79.

Fırat, A. (2015). Okul müdürlerinin yönetsel yetkinlikleri ile hesap verebilirliklerine yönelik okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gül, K., Gül, M., & Saatci, G. (2016). Akademik yöneticilerin yönetsel yetkinlik düzeylerinin araştırılması: Balıkesir ve Bursa'da ampirik bir çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(35), 283301.

İbicioğlu, H., & Ünal, Ö. (2014). Analitik hiyerarşi prosesi ile yetkinlik bazlı insan kaynakları yöneticisi seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 55-78.

Kaçar, G. (2023). Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin mesleki yetkinlik ve iş doyumunu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Karagonlar, G., & Öztürk, E. (2016). İlk yöneticinin çalışması baltalamasının öz yeterlilik ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisinde yönetici yetkinliğinin zararlı etkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(79), 156-179.

Karasar, N. (2023). Bilimsel araştırma yöntemi (37 b.). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Leventeli, A., & İncaz, S. (2021). İlaç firma yöneticilerinin rekabet stratejileri açısından yönetsel yetkinliklerini etkileyen faktörler. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(2), 403-417.

Nam, S. (2018). Yönetsel yetkinliklerin geliştirilmesinde e-öğrenmenin başarısını etkileyen faktörler; katılım bankacılığı sektöründe bir durum çalışması. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü.

Özutku, H., & Algur, O. (2012). Uluslararası görevler için yönetici seçiminde ve performans değerlemesinde yetkinliklerin kullanımı: Perfetti Van Melle Gıda San. Tic. AŞ örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 53-73.

- Pehlivanođlu, M. (2018). Çok uluslu ve ulusal işletmelerde örgütsel yapıların yöneticilerin yönetsel yetkinlik kazanımı üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Polat-Dede, N. (2007). İnsan kaynakları yöneticilerinin deđişen rolleri ve yetkinlikleri ve bir araştırma. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sarucan, A. (2019). İnsan kaynakları yönetici yetkinlikleri ve ağırlıklandırma yöntemleri. *Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 6(45), 3840-3852.
- Sevinç, N. (2017). Okul yöneticilerinin yönetsel deneyimlerinin yöneticilerin yeterlikleri ve entelektüel liderliği üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Şahin, M. (2022). Eğitimde yönetici yetkinlikleri. *EDUCATION*, 1(2), 340-361.
- Şenkibar, B. (2023). Özel eğitim kurumları öğretmenlerinin yöneticilerinin yetkinlik düzeylerine ilişkin algıları. Yüksek Lisans Projesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (6 b.). Boston: Pearson.
- Tiğre Akçay, Z. (2023). Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel sinerjiye ilişkin görüşleri ile yönetici yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Uğur, V. (2015). Eğitim kurumu yöneticilerinin yönetim sürecinde karşılaştığı zorluklar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Uysal, B. (2021). Bulanık mantık yaklaşımı ile yönetici yetkinliklerinin ölçülmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Yazıcıođlu, Y., & Erdoğan, S. (2014). *SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri* (4 b.). Ankara: Detay Yayıncılık.
- Zayımođlu Öztürk, F., Kaya, N., & Durmaz, E. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin görev sürecinde yaşadıkları eğitimsel sorunlar ve çözüm önerileri. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(3), 68-94.